

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48

DOI: 10.5281/зенодо.14912778

ЗНАЧИМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается ценность процесса обучения для персонала индустрии гостеприимства, так как, осуществляя трудовую деятельность в сфере гостиничного бизнеса, сотрудник постоянно должен повышать уровень своего образования. В статье представлены реальные ситуации с возможными вариантами их решения, с которыми сталкивались сотрудники в момент выполнения своих трудовых обязанностей. Автором статьи подчёркивается важность понимания проблемы обучения персонала, так как именно от этого ценного элемента маркетинга – 5P (people) – зависит качество предоставляемых услуг, эффективность гостиничного предприятия. В этой связи в научной статье обоснована значимая роль этапов технологического процесса в гостинице – бронирования, прибытия, пребывания гостя в отеле и его выезда, от реализации которых зависит сформированное на основе полученного опыта гостем мнение об отеле. В статье представлен план обучения для сотрудников отдела бронирования и описаны инновационные методы подбора персонала. В заключение делается вывод: обучение персонала играет ключевую роль в обеспечении высокого уровня обслуживания гостей в гостиницах. Современные подходы к обучению направлены на формирование у сотрудников комплексных компетенций, позволяющих им эффективно взаимодействовать с гостями и решать возникающие проблемы.

Ключевые слова: персонал, обучение, специалист по работе с гостями, гостиничное предприятие, качество обслуживания, технология обслуживания, имидж, индустрия гостеприимства

Для цитирования: Газгиреева Л.Х. Значимость обучающих мероприятий для персонала в повышении качества предоставляемых услуг на предприятиях индустрии гостеприимства. // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №4. С.124-135. DOI: 10.5281/зенодо.14912778.

Статья поступила в редакцию: 05.11.2024.

Статья принята к публикации: 21.12.2024.

THE IMPORTANCE OF TRAINING EVENTS FOR STAFF IN IMPROVING THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru

Abstract. This article examines the value of the training process for the hospitality industry staff, since when working in the hospitality industry, the employee must constantly improve his education. The article presents real situations with possible solutions that employees faced when performing their labor duties. The author of the article emphasizes the importance of understanding the problem of personnel training, since it is on this valuable element of marketing – 5P (people) – that the quality of services provided, the efficiency of the hotel enterprise depends. In this regard, the scientific article substantiates the significant role of the stages of the technological process in the hotel – booking, arrival, guest's stay in the hotel and its departure, on the implementation of which the guest's opinion about the hotel formed on the basis of the experience gained depends. The article presents a training plan for employees of the booking department and describes innovative recruitment methods. In conclusion, staff training plays a key role in ensuring a high level of guest service in hotels. Modern approaches to training are aimed at creating comprehensive competencies among employees that allow them to effectively interact with guests and solve emerging problems.

Keywords: staff, training, guest experience specialist, hospitality enterprise, quality of service, service technology, image, hospitality industry

For citation: Gazgireeva, L.Kh. (2024). The importance of training events for staff in improving the quality of services provided in the hospitality industry. *Service plus*, 18(4), 124-135. DOI: 10.5281/zenodo.14912778. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/05.

Accepted: 2024/12/21.

Введение

В начале XXI века экономические системы претерпевают изменения, которые происходят вместе с людьми и требуют постоянного обновления и организации [4, с. 54], поэтому сфере услуг необходимы профессиональные кадры, чтобы предоставлять услуги на качественном уровне – в «правильном» месте, «правильному» гостю (то есть в актуальное время развития индустрии гостеприимства с учётом современных тенденций его развития). Действующие механизмы спроса и предложения, огромный выбор предоставляемых услуг, высокий уровень конкуренции гостиничных предприятий требуют правильной политики и грамотного управления персоналом.

Эффективное развитие персонала – залог успеха любого предприятия, особенно в такой клиентоориентированной сфере, как гостиничный бизнес. Для того чтобы определить направления развития сотрудников, необходимо провести глубокий анализ их сильных и слабых сторон, потенциала и амбиций. Эта начальная стадия оценки персонала не ограничивается простым перечнем навыков. Она включает в себя комплексное изучение личности сотрудника, его мотивации, стиля работы и способности к обучению. Для этого используются различные инструменты, включая психометрические тесты, 360-градусную оценку, анализ результатов работы и интервью с руководителями и коллегами. Важно понять, какие задачи сотрудник выполняет лучше всего, в каких областях он испытывает затруднения, и какие новые навыки ему необходимы для достижения как собственных, так и корпоративных целей. После проведения оценки, разрабатывается индивидуальный план развития каждого сотрудника. Этот план, являющийся неотъемлемой частью системы управления человеческими ресурсами (УЧР), должен быть чётко структурирован и содержать конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени (SMART) цели.

Краткосрочные цели могут включать в себя освоение новых программных продуктов, повышение квалификации в области обслуживания клиентов или улучшение навыков коммуникации. Долго-

срочные цели могут быть связаны с профессиональным ростом, переводом на более высокую должность или получением специализированных сертификатов. Обучение персонала – ключевой компонент плана развития. В современных условиях это не просто одноразовые тренинги, а комплексная программа, включающая различные форматы обучения. Это могут быть как традиционные семинары и курсы, так и онлайн-обучение, менторство, ролевые игры, кейсы и проектная работа [7, с. 80].

Выбор метода обучения зависит от конкретных потребностей сотрудника и целей обучения. Важно использовать как внутренние ресурсы компании (например, обучение наставниками или внутренние обучающие программы), так и внешние – курсы в специализированных учебных центрах, онлайн-платформы и консультации экспертов. Для гостиничной индустрии особенно актуальны тренинги по обслуживанию клиентов, управлению конфликтными ситуациями, знанию иностранных языков, работе с гостиничными системами бронирования и оказанию первой медицинской помощи.

После того как план развития составлен и мероприятия по обучению запланированы, начинается этап реализации. На этом этапе важно обеспечить сотруднику необходимые ресурсы для обучения и развития: время, финансовые средства, доступ к информационным ресурсам и поддержку со стороны руководителя и коллег. Регулярный мониторинг прогресса поможет своевременно внести необходимые корректировки в план развития. Оценка эффективности программы развития – завершающий этап цикла. Здесь оцениваются достижения сотрудников по каждой из поставленных целей. Эта оценка может основываться на результатах работы, отзывах клиентов, самооценке сотрудника и оценке руководителя. Результаты оценки используются для корректировки будущих планов развития как для отдельных сотрудников, так и для компании в целом. Например, если оценка показала, что программа по обучению новому программному обеспечению была неэффективной, то необходимо пересмотреть методы обучения или выбрать другой программный продукт.

В гостиничной индустрии, где персонал является лицом компании и непосредственно взаимодействует с гостями, эффективное развитие сотрудников имеет особое значение. Качественное обслуживание, знание иностранных языков, умение работать в команде, стрессоустойчивость и умение решать конфликтные ситуации – все эти навыки необходимо постоянно совершенствовать [10, с. 40]. Обучение должно быть направлено на повышение профессионального мастерства персонала, формирование корпоративной культуры и создание положительного имиджа отеля. Успех программы развития персонала зависит от многих факторов, включая заинтересованность руководства, готовность сотрудников к самосовершенствованию, наличие необходимых ресурсов и эффективность используемых методов [7, с. 75]. Однако главный фактор – это понимание того, что инвестиции в развитие персонала – это инвестиции в будущее компании. Это приводит к повышению производительности труда, улучшению качества обслуживания, повышению лояльности сотрудников и, как следствие, к увеличению прибыли и конкурентных преимуществ на рынке. Поэтому системный подход к развитию персонала в гостиничной индустрии не просто желателен, а абсолютно необходим для достижения долгосрочного успеха. Не следует забывать и о таких аспектах, как создание мотивационной среды, признание достижений сотрудников и построение эффективной системы обратной связи. Все эти компоненты в комплексе создают благоприятные условия для профессионального роста и самореализации персонала, что является ключом к успеху любого гостиничного предприятия.

Методология и методы исследования

Представленное исследование углубляется в теоретические основы и практические аспекты обучения персонала в сфере гостиничного бизнеса. Особое внимание уделяется проблеме обеспечения высокого качества обслуживания гостей. Автором статьи проанализированы существующие научные подходы, изучен передовой опыт ведущих компаний индустрии гостеприимства и рассмотрена специфика обучения сотрудников с учётом особенностей технологического процесса в гостинице.

Обучение персонала в гостиничном бизнесе – это комплексный процесс, направленный на формирование у сотрудников не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для качественного обслуживания гостей. Существующие научные исследования подчёркивают, что эффективность обучения во многом зависит от чёткого понимания специфики гостиничного бизнеса, а также от наличия соответствующей нормативно-правовой базы. Таким образом, проблема обучения персонала для индустрии гостеприимства изучена на основе анализа идей учёных, а также с помощью таких методов, как описание, сравнение и изучение передового опыта развития сферы гостеприимства. Более того, в статье представлены реальные ситуации, с которыми сталкивались сотрудники московских гостиниц: эмпирический метод Фрэнсиса Бэкона позволил рассмотреть в таком обучающем материале качественный контент для дальнейшего его использования при внутрифирменном обучении сотрудников отеля.

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Ключевую роль при подборе, адаптации, обучении и развитии, мотивации персонала играет HR-маркетинг, согласно которому маркетинговые мероприятия реализуются в контексте 5 компонентов – product, price, place, promotion, people. Ценным в понимании данной проблемы является тот факт, что многие GM (генеральные директора / собственники отелей) понимают, что в персонал необходимо вкладывать материальные ресурсы и что гостиничный бизнес должен строиться на принципах качественного подхода предоставления услуг за счёт обученного персонала. Именно поэтому руководители гостиничных объектов утверждают заранее проект и бюджет обучения, предполагающий эффективную отдачу в виде повышения доходности своего предприятия. И это рационально.

Российское законодательство устанавливает определённые требования к качеству гостиничных услуг. Например, в нормативных документах прописаны критерии оценки уровня обслуживания, включая знание сотрудниками требований по услугам размещения (см. стр. 102 Приложение 6) [13]. Это свидетельствует о том, что государство

признаёт важность профессиональной подготовки персонала в гостиничной сфере.

Одним из ключевых факторов, определяющих успех гостиничного бизнеса, является технология обслуживания гостей. В отличие от других видов человеческой деятельности, процесс обслуживания в гостинице обладает рядом специфических особенностей, которые необходимо учитывать при разработке программ обучения. Основные этапы технологического процесса в гостинице включают:

- 1) бронирование: принятие и подтверждение бронирований, предоставление информации о гостинице и услугах;
- 2) прибытие гостя: регистрация, размещение, предоставление ключей от номера и информации о дополнительных услугах;
- 3) пребывание гостя: обеспечение комфортного проживания, выполнение запросов гостей, оказание различных услуг (уборка номера, обслуживание в ресторане и т.д.);
- 4) выезд гостя: окончательный расчёт, выписка счёта, организация выезда.

Каждый из этих этапов требует от сотрудников не только знания стандартных процедур, но и умения адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого гостя.

В последние годы в российских отелях всё чаще возникает необходимость в специалисте по работе с гостями (гест-релейшн-менеджере) [11]. Эта профессия обусловлена растущими требованиями гостей к качеству обслуживания, а также увеличением числа конфликтных ситуаций, связанных с обслуживанием клиентов. Основными задачами специалиста по работе с гостями являются:

- 1) предоставление гостям индивидуальных услуг и создание персонализированного опыта проживания;
- 2) решение возникающих проблем и конфликтных ситуаций;
- 3) контроль качества обслуживания и сбор обратной связи от гостей;
- 4) разработка и внедрение новых программ и услуг, направленных на повышение уровня удовлетворённости гостей.

Но вот гостиничные гиды принимают непосредственное участие в организации досуга гостей (экскурсии, шопинг, перенос чартерных рейсов и т.д.), чего не может сделать в данном случае по отношению к гостям гест-релейшен. Это главное отличие отельного гида от гест-релейшен. Таким образом, введение в штат гостиницы специалиста по работе с гостями позволяет повысить уровень удовлетворённости гостей и укрепить репутацию отеля.

Современные подходы к обучению персонала в гостиничном бизнесе направлены на развитие у сотрудников следующих компетенций:

- 1) коммуникативные навыки: умение эффективно взаимодействовать с гостями, коллегами и руководством;
- 2) ориентация на клиента: способность понимать потребности гостей и стремиться их удовлетворить;
- 3) профессиональные знания: знание стандартов обслуживания, продуктов и услуг гостиницы;
- 4) навыки решения проблем: умение быстро и эффективно решать возникающие проблемы;
- 5) адаптивность: способность быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Для достижения этих целей используются различные методы обучения, включая:

- 1) традиционные методы: лекции, семинары, тренинги.
- 2) интерактивные методы: ролевые игры, кейсы, симуляции.
- 3) электронное обучение: онлайн-курсы, вебинары.
- 4) обучение на рабочем месте: наставничество, коучинг.

В XXI веке часто предпринимаются попытки автоматизировать рабочие процессы, особенно в некоторых сферах услуг. В ряде российских отелей современные гости уже могут самостоятельно заселяться в свои номера и получать определённые услуги с помощью автоматизированных систем, что повышает качество и скорость обслуживания [6].

Например, в Санкт-Петербурге планируется создание отелей в формате «безлюдных» («Human free»), которые могут стать популярными в России [12]. Александр Пономарев, представитель гостиничного бизнеса и управляющий проектом «Питер Палас Инвестмент», обсуждал эту тему в программе одного из петербургских телеканалов. В студии, где проходила съёмка, рассматривалась возможность автоматизации и минимизации числа сотрудников в апарт-отелях. По мнению А. Пономарева, административные задачи можно перевести в «удалённый» формат с помощью мобильных приложений, channel manager (инструмента для управления постоянно растущим объемом онлайн-продаж и бронирования отелей) и программной интеграции [1].

По словам А. Пономарева, современные гости уже готовы использовать самообслуживание. Поэтому IT-специалисты могут активно разрабатывать автоматизированные продукты для новых форматов взаимодействия гостей с процессом регистрации в отеле, уверенно заявил управляющий проектом «Peter Palace investment». Например, система саморегистрации IS-Check-in была создана для ускорения обслуживания на стойках портье в крупных отелях. Она включает в себя регистрацию, быструю передачу паспортных данных в МВД, приём оплаты от гостя и выдачу ключей [12].

Перечисленные моменты, связанные с автоматизацией работы в отеле, отражают лишь инновационную сторону процесса обслуживания гостя. Всё автоматизированным быть не может. Другая сторона деятельности сотрудников отеля связана с непосредственным знанием особенностей «живого» обслуживания гостей, конструктивной коммуникации, чему и необходимо их учить.

Особое внимание следует обращать на обслуживающий персонал, который находится в тесном взаимодействии с гостями, то есть заняты их обслуживанием. Это касается Front Of The House (FOH), в частности сюда можно отнести службу приёма и размещения (Front office); ресторанный службу; бар и т.п. Эти службы принято называть «лицом» отеля. Сотрудники этих служб должны обладать такими характеристиками, как отзывчивость, эмпатийность, коммуникабельность, компе-

тентность, вежливость, знание иностранных языков, владение профессиональными паттернами поведения с учётом возрастной психологии, способность решать нетипичные ситуации.

Back Of The House (BOH) – это такие виды деятельности сотрудников отеля, которые не предполагают прямого их взаимодействия с гостями. Это, как правило, хозяйственная служба, инженерный и обслуживающий персонал, отдел продаж и маркетинга, кухня (шеф-повара и повара), прачечная и др. Но сотрудники этих служб тоже не должны быть освобождены от вовлечения их в процесс обучения. Их операционная деятельность, как правило, требует особой ответственности к выполняемым обязанностям. Многие, не имеющие вообще представления об особенностях сферы услуг, полагают, что работа горничной не отличается сложностью в соблюдении операционных стандартов. Ведь горничная за смену должна успеть убрать примерно 8-10 номеров, причём за время отсутствия гостя в номере. И гость по возвращении должен увидеть качественно убраный номер.

Учитывая сказанное выше, следует заключить, что обучение сотрудников должно осуществляться согласно нескольким направлениям, учитывая их категории: повышение квалификации персонала, переподготовка, аттестация; программы обучения для сотрудников высшего звена (институционального уровня); программы обучения для руководителей функциональных направлений гостиницы / среднего звена (управленческого уровня); программы обучения для сотрудников низового звена (технический уровень); повышение квалификации или периодическое освоение смежных профессий на основе международных стандартов обучения и повторные проверки знаний рабочего персонала.

Внутрифирменное обучение позволяет учесть особенности профессий в рамках гостиничной индустрии. Здесь будут уместными и ценными по своей природе реальные ситуации, которые случались в отеле, где работают сотрудники. В качестве такого материала могут служить следующие ситуации, которые предлагаются сотрудникам для их решения.

Ситуация 1. У службы F&V отеля проходит два мероприятия одновременно. У гостей одного из двух мероприятий проходит кофе-брейк примерно на 25-30 человек. Участники второго мероприятия «под шумок» берут еду, за которую они не платили. Как должны поступить сотрудники F&V службы?

Предположительный вариант ответа. Супервайзер или менеджер F&V должен подойти к гостям второго мероприятия и объяснить, что это кофе-брейк не для них, а для других гостей и оплачен ими же. Можно ещё предложить сходить в ресторан отеля.

Ситуация 2. В гостинице, расположенной в Москве, есть номера, окна которых выходят на разные стороны улицы (во двор, на внешнюю сторону). Периодически, в зимнее время года, городские службы проводят чистку снега, которая не согласовывается с администрацией гостиницы. Чистку проводят в основном ночью, когда гости спят, соответственно, гости, окна которых выходят на город, звонят ночью на ресепшен с возмущениями и винят гостиницу в этом. Какие действия должен предпринять администратор СПИР, чтобы разрешить ситуацию?

Предположительный вариант ответа. Нужно извиниться перед гостем и сказать, что данные работы не согласовываются с гостиницей и производятся независимо от нас. Можно предложить гостю переехать в другой номер, например, выходящий во внутренний двор, если это позволяет загрузка отеля.

Ситуация 3. Типичная, но самая распространенная конфликтная ситуация. На мероприятии обговорен тайминг выноса всех горячих блюд. Но кухня не рассчитала время и не смогла вовремя отдать блюда. Организаторы очень злы и рассержены, кричат на сотрудников банкетной службы, которые ни в чём не виноваты и ничем помочь не могут. Что делать?

Предположительный вариант ответа. Выслушать гостя и попытаться успокоить его. Извиниться. Преподнести комплимент, как это было сделано в реальном случае (бутылка французского шампанского Moët & Chandon Rose Imperial, брют, в розовом цвете, Франция, 12% градуса, 0,75 л, подарочная упаковка).

Все три ситуации говорят о том, что сотрудники так или иначе должны уметь не только коммуницировать с гостем, но и уметь выходить из трудной

ситуации, разрешая тем самым сложную ситуацию. Сотрудник, не имея знаний в области психологии, стандартов обслуживания, алгоритма предоставления гостиничной услуги, ассортиментной политики отеля и т.п., не сможет владеть реальной ситуацией при возникновении подобных случаев. Именно поэтому на тренингах персонал необходимо обучать принципам делового общения и разрешению, например, конфликтных ситуаций.

Ниже представлен примерный перечень мероприятий – план обучения сотрудников отдела бронирования (см. таблицу 1), который можно взять за основу внедрения в отелях, где понимают, что обученный персонал – это залог успеха деятельности любого гостиничного предприятия.

Практика показывает, что на должности линейных менеджеров и руководителей следует подбирать персонал из числа уже зарекомендовавших себя сотрудников, которые уже усвоили внутренние стандарты.

Внутри отеля обучающую программу можно построить следующим образом:

- первым этапом реализовывать адаптационное обучение, где сотруднику рассказывается вся информация об отеле: его миссии, нормах и правилах, перечне гостиничных услуг и т.п.;

- на втором этапе изучать методику выполнения функциональных обязанностей, то есть алгоритм трудовых действий сотрудника в течение испытательного срока;

- следующий этап следует провести один раз в 3-4 год посредством внешних источников – например, предложить сотруднику курсы повышения квалификации, пригласив сторонних преподавателей;

- данный этап обучения должен проводиться, как правило, в связи с изменением идеологической политики отеля, его новыми целями и задачами, где персоналу объясняются новые обязанности и условия труда;

- такое обучение обычно проводится руководителями структурных подразделений гостиничного предприятия.

Ещё один момент: чтобы сотрудники имели желание по собственной инициативе постоянно повышать свою квалификацию, необходимо разработать и внедрить программы лояльности персонала отеля.

Табл. 1 – План обучения для сотрудников отдела бронирования
Table 1 – The training plan for the staff of the booking department

	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Плановые или текущие тренинги для персонала	Вводный курс	Вводный курс	Вводный курс	Вводный курс	Вводный курс	Вводный курс
	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц
Стандарты обслуживания гостей	1. Как добиться лучшего результата от входящих звонков	5. Работа с возражениями	9. Система автоматизации	1. Как добиться лучшего результата от входящих звонков	5. Работа с возражениями	9. Система автоматизации
	2. Основные этапы продажи	6. Техники продаж	10. Документооборот в отделе	2. Основные этапы продажи	6. Техники продаж	10. Документооборот в отделе
	3. Выявление потребностей гостей	7. Техники продаж	11. Конфликтные ситуации с гостями	3. Выявление потребностей гостей	7. Техники продаж	11. Конфликтные ситуации с гостями
	4. Работа с возражениями	8. Техники продаж	12. Тестирование по пройденному материалу	4. Работа с возражениями	8. Техники продаж	12. Тестирование по пройденному материалу
	Внешний вид сотрудника / Поведение	Внешний вид сотрудника / Поведение	Внешний вид сотрудника / Поведение	Внешний вид сотрудника / Поведение	Внешний вид сотрудника / Поведение	Внешний вид сотрудника / Поведение
	1 тренинг	1 тренинг	1 тренинг	1 тренинг	1 тренинг	1 тренинг
	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
Развивающие программы	Телефонный этикет	Продажи в гостинице	Решение кейсов / нестандартных ситуаций	Услуги гостиницы. Акции	Продажи в гостинице	Моделирование ситуаций
	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц
Проверка полученных знаний, умений и навыков	Визуальная поддержка	Визуальная поддержка	Визуальная поддержка	Визуальная поддержка	Визуальная поддержка	Визуальная поддержка
	Менеджеры / Отзывы гостей	Менеджеры / Отзывы гостей	Менеджеры / Отзывы гостей	Менеджеры / Отзывы гостей	Менеджеры / Отзывы гостей	Менеджеры / Отзывы гостей
			Тестирование / Аттестация по итогам 3-х месяцев			Тестирование / Аттестация по итогам 3-х месяцев / года
	«Mystery Guest»	«Mystery Guest»	«Mystery Guest»	«Mystery Guest»	«Mystery Guest»	«Mystery Guest»

Например, применение в отелях инновационных методов подбора персонала говорит о том, что гостиничное предприятие следует передовой культуре, усиливая тем самым бренд работодателя, привлекая одновременно и высококлассных специалистов:

- процесс подбора персонала с использованием искусственного интеллекта;
- применения видео-интервью / видео-рекрутинг;
- применение стратегии подбора персонала в социальных сетях;
- наём сотрудников за пределами целевого рынка (из разных географических регионов, например);
- мобильный рекрутинг;
- формирование кадрового резерва;
- подбор персонала с помощью технологии Playhunt [14].

В настоящее время существует преемственная связь в обучении будущих специалистов [2] для сферы услуг: студент, обучаясь в профессиональном учебном заведении, проходя практическую подготовку на предприятии, в будущем уже не будет испытывать некоторой фрустрации, связанной со страхом и невозможностью выполнения той или иной трудовой функции, так как у студента на всех этапах его обучения в его сознании сформировалась системность в изучении профессиональной терминологии и в овладении им практических навыков.

Надо заметить, что ноосферная экономика, вступившая в силу в начале XXI века и провозгласившая разумный способ взаимоотношения людей, предполагает наряду с разумом проявление предпримчивости, где, конечно же, не исключены риски. Именно разумность в условиях актуализации «философии свободного рынка» позволяет сотруднику добиваться успеха в выполнении своих трудовых обязанностей [3, с. 70]. Именно поэтому сотрудник, постоянно повышая свой уровень профессионализма за счёт собственной мотивации и своего разума, постепенно приходит и к пониманию того, что его деятельность направлена исключительно на положительный результат – гармоничное взаимоотношение с коллегами, гостями, отражающееся на качестве предоставления гостиничных услуг. Это

можно выразить фразой: «Довольный сотрудник – довольный гость!» Именно по этой причине сотрудников надо мотивировать к постоянному росту по карьерной лестнице, обучению, повышению своего уровня профессионализма.

Учитывая виды стимулирования труда работников гостиничных предприятий, можно обозначить следующие направления:

1. Денежные поощрения.

Система вознаграждения сотрудников отдела продаж включает в себя:

- базовую оплату за отработанное время и квалификацию;
- выплаты за индивидуальные результаты работы;
- переменные надбавки и премии за особые условия труда и достижения сотрудника;
- социальные пакеты.

Например, система мотивации и социальных пакетов в отеле «Метрополь» выглядит следующим образом:

- бесплатное питание, униформа и уборка;
- 30 календарных дней отдыха;
- ежегодный медицинский осмотр;
- стоматологические и профилактические осмотры – один раз в год;
- Рождественская вечеринка – поощрение в день открытия отеля;
- путёвки в санатории и детские оздоровительные лагеря;
- обучение и развитие персонала в соответствии с международными программами гостиничного сервиса.

Через три месяца работы в гостинице «Метрополь» выплачивается ежемесячная премия – до 50% должностного оклада. Через шесть месяцев предоставляется бесплатный номер в гостиницах IHG (InterContinental Hotels Group) – 5 ночей + 20%-ная скидка на питание, а также возможно перемещение на другие должности. Через 12 месяцев – премия по итогам работы за год [5; 8, с. 66].

2. Нематериальные стимулы.

Включают в себя:

- присуждение звания лучшего в профессии;

- выражение признательности со стороны высшего руководства (топ-менеджера);
- вручение похвальных грамот;
- присвоение звания «Сотрудник месяца»;
- гибкий график работы;
- формирование корпоративной культуры [8, с. 67].

Например, одной из характеристик, определяющих культуру компании Hyatt International, является следующая: «Мы заботимся друг о друге: Сотрудники «Хаятт» часто говорят о существовании в компании ощущения семьи. Мы поощряем чувство общности и сплочённости, уважения и поддержки друг друга, честности друг перед другом и отношении друг к другу, как к своим близким родственникам» [9, с. 66].

Все названные выше мероприятия позволят создать в коллективе корпоративную культуру, здоровый психологический климат. Такие мероприятия будут стимулировать сотрудников к дальнейшему

совершенствованию своей профессиональной деятельности.

Выводы

Таким образом, уделяя должное внимание обучению сотрудников, гостиничные компании могут решить ряд глобальных проблем отрасли, таких как текучесть кадров и нехватка квалифицированных работников.

За счёт этого обучение и развитие сотрудников можно рассматривать как ключевой инструмент успешного функционирования гостиничного предприятия. Именно от персонала зависит мастерство предоставления гостиничных услуг. А там, где выполняют свои трудовые обязанности высококвалифицированные сотрудники, отель одновременно зарабатывает и хорошую репутацию. Поэтому обученный персонал, благодаря которому прибыльность предприятия только растёт, является главным показателем экономической эффективности хозяйственной деятельности гостиничного объекта.

Список источников

1. В России запущен сервис бронирования, позволяющий туристам предлагать свою цену за размещение в отеле / RTN. RATA-NEWS. Ежедневная электронная газета Российского Союза Туриндустрии. [Электронный ресурс]. – URL: https://ratanews.ru/news/rtn_tech/v-rossii-zapushhen-servis-bronirovaniia-pozvoliaiusihii-turistam-predlagat-svoiu-cenu-za-razmeshhenie-v-otele (дата обращения: 04.11.2024).
2. Газгиреева Л.Х. Государственная (официальная) педагогика России XVII-XIX веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. – Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2006. – 23 с.
3. Газгиреева Л.Х. Концептуальные основы ноосферизации современного человека и общества: монография. – Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет, 2010. – 108 с.
4. Gorbunov A.P. Man, His Spiritual and Moral Potential and the Limitless Nature of Postmodern Hedonism in the Provision of Hotel and Tourist Services in the Context of the Transformation of Socio-economic Systems / A.P. Gorbunov, A.P. Kolyadin, L.Kh. Gazgireeva, L.A. Burnyasheva // Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. Lecture Notes in Networks and Systems, 198. Springer. – Cham, 2021. – Pp. 47-55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_6
5. Гостиница Метрополь 5*. Москва / Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://metropol-moscow.ru> (дата обращения: 04.11.2024).
6. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Государственная статистика (60 ведомств). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fedstat.ru/organizations/> (дата обращения: 04.11.2024).
7. Журавлева И.В. Развитие культуры обслуживания в гостинице // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. – 2018. – № 3. – С. 73-81.
8. Зайцева Н.А. Особенности стимулирования персонала в гостиницах: российский и зарубежный опыт // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – № 7 (45). – С. 66-67.
9. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н., Полевая М.В. Материальное и нематериальное стимулирование линейного персонала гостиничного предприятия // Научный вестник МГИИТ. – 2010. – № 5. – С. 66-67.
10. Лубан А.О. Толерантность как основной элемент профессионализма в гостиничной индустрии // Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса: материалы Всероссийской X международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. – 2017. – С. 38-42.

11. Отельный гид против гест релейшн. В чём разница? [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/YC9-GI9GKjv9aZuL> (дата обращения: 04.11.2024).
12. Отели human free-концепция, которая идёт в Россию! [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.hotel.report/technology/oteli-human-free-koncepciya-kotoraya-idet-v-rossiyu?q=technology/oteli-human-free-koncepciya-kotoraya-idet-v-rossiyu&ysclid=lwd6yc4gpw909140985> (дата обращения: 04.11.2024).
13. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 “Об утверждении Положения о классификации гостиниц” (действует с 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74857806/> (дата обращения: 04.11.2024).
14. 11 инновационных методов подбора персонала для улучшения процесса найма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://playhunt.io/ru/blog/innovative-recruitment> (дата обращения: 04.11.2024).

References

1. V Rossii zapushchen servis bronirovaniya, pozvolyayushchij turistam predlagat' svoju cenu za razmeshchenie v otele [A booking service has been launched in Russia that allows tourists to bid for hotel]. *RTN. RATA-NEWS. Ezhednevnyaya elektronnyaya gazeta Rossijskogo Soyuza Turindustrii. [Daily electronic newspaper of the Russian Union of Travel Industry]*. URL: https://ratanews.ru/news/rtn_tech/v-rossii-zapushhen-servis-bronirovaniia-pozvoliaushhii-turistam-predlagat-svoiu-cenu-za-razmeshhenie-v-otele (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).
2. Gazgireeva, L.Kh. (2006). *Gosudarstvennaya (oficial'naya) pedagogika Rossii XVII-XIX vekov [State (official) pedagogy of Russia of the XVII-XIX centuries]*: Candidate of pedagogics' thesis abstract]. Pyatigorsk: Pyatigorsk State Linguistic University. (In Russ.).
3. Gazgireeva, L.Kh. (2010). *Konceptual'nye osnovy noosferizacii sovremennogo cheloveka i obshchestva: [Conceptual foundations of noospherization of modern man and society]*: monograph. Stavropol: North-Caucasus State Technical University. (In Russ.).
4. Gorbunov, A.P. et al. (2021). Man, His Spiritual and Moral Potential and the Limitless Nature of Postmodern Hedonism in the Provision of Hotel and Tourist Services in the Context of the Transformation of Socio-economic System. *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. Lecture Notes in Networks and Systems*, 198, 47-55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_6
5. *Gostiniczka Metropol` 5*. Moskva [Hotel Metropol 5*. Moscow]*. Official site. URL: <https://metropol-moscow.ru> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).
6. *Edinaya mezhvedomstvennaya informacionno-statisticheskaya sistema (EMISS). Gosudarstvennaya statistika (60 vedomstv) [Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS). State statistics (60 departments)]*. URL: <https://www.fedstat.ru/organizations/> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).
7. Zhuravleva, I.V. (2018). *Razvitie kul'tury` obsluzhivaniya v gostinice [Development of hotel service culture]*. *Vestnik Kerchenskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of the Kerch State Marine Technological University]*, 3, 73-81. (In Russ.).
8. Zaitseva, N.A. (2013). *Osobennosti stimulirovaniya personala v gostiniczax: rossijskij i zarubezhny`j opyt [Features of staff stimulation in hotels: Russian and foreign experience]*. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 7 (45), 66-67. (In Russ.).
9. Krushelnitskaya, O.I., Tretyakova, A.N., & Polevaya, M.V. (2010). *Material'noe i nematerial'noe stimulirovanie linejnogo personala gostinichnogo predpriyatiya [Material and intangible incentives for the linear personnel of the hotel enterprise]*. *Nauchny`j vestnik MGIIT [Scientific Bulletin of MGIIT]*, 5, 66-67. (In Russ.).
10. Luban, A.O. (2017). *Tolerantnost` kak osnovnoj e`lement professionalizma v gostinichnoj industrii [Tolerance as the main element of professionalism in the hotel industry]*. *Turistsko-rekreacionny`j potencial i osobennosti razvitiya turizma i servisa [Tourist and recreational potential and features of the development of tourism and service]*: Proceedings of the X Russian International Scientific and Practical Conference of students and graduate students], 38-42. (In Russ.).
11. *Otel'ny`j gid protiv gest relejshn. V chyom raznicza? [Hotel guide vs. guest relay. What's the difference?]*. URL: <https://dzen.ru/a/YC9-GI9GKjv9aZuL> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).
12. *Oтели human free-концепция, которая идёт в Россию! [Hotels human free-concept that goes to Russia!]*. URL: <https://ru.hotel.report/technology/oteli-human-free-koncepciya-kotoraya-idet-v-rossiyu?q=technology/oteli-human-free-koncepciya-kotoraya-idet-v-rossiyu&ysclid=lwd6yc4gpw909140985> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).

13. *Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 18.11.2020 N 1860 "Ob utverzhdenii Polozheniya o klassifikacii gostinicz" [Decree of the Government of the Russian Federation of 18.11.2020 N 1860 "On approval of the Regulation on the classification of hotels"]* (valid from January 1, 2021 to December 31, 2026)]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74857806/> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).

14. *11 innovacionny`x metodov podbora personala dlya uluchsheniya processa najma. [11 innovative recruitment methods to improve the recruitment process]*. URL: <https://playhunt.io/ru/blog/innovative-recruitment> (Accessed on November, 04, 2024). (In Russ.).